

NO. CONTROL INTERNO: 04-02-08AU/14

01 de abril de 2024

A quien corresponda:

Se expide el presente certificado a fin de informar que **LUIS ALFREDO GONZÁLEZ BARROS** participó en calidad de **AUTOR**, con su texto “**EFFECTO DEL PROCESO DE REGENERACIÓN URBANA EN LA ECONOMÍA DE LA NOCHE DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE CULIACÁN 2009-2022**”. El mismo fue publicado bajo el proceso de referato doble ciego en el Año 4, Vol. 2, Núm. 8, agosto 2023 - febrero 2024 de **Revista Ecúmene de Ciencias Sociales (RECS)**.

Sin más, saludamos cordialmente.

Director Revista Ecúmene de Ciencias Sociales

Ezequiel Fabricio BAROLIN

Directora Revista Ecúmene de Ciencias Sociales

Orfilia DAMIANO OBANDO

EFFECTO DEL PROCESO DE REGENERACIÓN URBANA EN LA ECONOMÍA DE LA NOCHE DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE CULIACÁN 2009-2022

Effect of the Urban Regeneration Process on the Night-Time Economy of the Central Area of the City of Culiacan 2009-2022

LUIS ALFREDO GONZÁLEZ BARROS*

Fecha de recepción: 25 de noviembre de 2023

Fecha de aceptación: 08 de enero de 2024

RESUMEN

Esta investigación aborda la relación entre la regeneración urbana y la economía de la noche en la ciudad de Culiacán.¹ Se describe la construcción y funcionamiento de la zona investigada, analizando normativas urbanas relacionadas con actividades nocturnas y evaluando el impacto de estas en la pandemia. La metodología empleada incluye entrevistas a visitantes nocturnos, funcionarios públicos y empresarios ligados a la economía de la noche. Los resultados muestran que, aunque la regeneración ha promovido establecimientos nocturnos, no ha tenido un efecto total en el desarrollo del lugar; se observa además una adaptación de estrategias empresariales ante cambios urbanos, limitada por el tiempo desde su instalación; en consecuencia, la pandemia ha tenido un impacto severo, pero hay indicios de recuperación. Esto lleva a concluir que se resalta la importancia de demostrar cómo la regeneración urbana puede impulsar áreas urbanas en decadencia, influenciando aspectos económicos y del entorno físico; se sugiere además que la promoción de espacios artísticos y culturales puede ser una alternativa para revitalizar áreas regeneradas en estancamiento comercial y de uso de espacios públicos.

Palabras clave: Regeneración urbana, economía de la noche, centro urbano, Culiacán.

* Licenciado en Estudios Internacionales, Universidad Autónoma de Sinaloa, México; Maestro en Administración Estratégica con énfasis en Gestión de Capital Humano, Universidad Autónoma de Sinaloa, México; Doctor en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Sinaloa, México. Correo electrónico: alfredogonzalez@uas.edu.mx

¹ La siguiente investigación es resultado de la realización de una tesis doctoral.

ABSTRACT

This research addresses the relationship between urban regeneration and the night-time economy in the city of Culiacán. The construction and operation of the investigated area is described, analyzing urban regulations related to night-time activities and evaluating their impact on the pandemic period. The methodology used includes interviews with night visitors, public officials and businessmen linked to the night-time economy. The results show that, although the regeneration has promoted night establishments, it has not had a total effect on the development of the place; There is also an adaptation of business strategies to urban changes, limited by the time since their installation; Consequently, the pandemic period has had a severe impact, but there are signs of recovery. This leads to the conclusion that the importance of demonstrating how urban regeneration can boost urban areas in decline is highlighted, influencing economic aspects and the physical environment; It is also suggested that the promotion of artistic and cultural spaces can be an alternative to revitalize regenerated areas in commercial stagnation and use of public spaces.

Keywords: Urban regeneration, night-time economy, urban center, Culiacán.

Introducción

El crecimiento territorial acelerado ha remodelado las ciudades, planteando tanto oportunidades como desafíos. La reconfiguración del tejido urbano, producto de esta expansión, ha alterado profundamente las dinámicas económicas, sociales y culturales.² La transición del modelo fordista, con su énfasis en la producción en masa, al posfordista, que valora la innovación y la creatividad, refleja un cambio paradigmático en el enfoque económico urbano.³ Este cambio, sin embargo, no ha estado exento de consecuencias negativas, como la decadencia de ciertas áreas urbanas, exacerbada por la descentralización económica.⁴ La regeneración urbana surge como una respuesta a estos desafíos, buscando revitalizar espacios

² Los fenómenos sociales de la ciudad y globalización inciden directamente en la pérdida de la identidad de las urbes, de lo local, para ceder así a la uniformidad globalista, resultado de una imposición cultural y económica.

³ Saskia Sassen, *Cities in a world economy*, (California: Pine Forge Press, 1994), 4-13.

⁴ Sharon Zukin, *The culture of cities*, (Massachusetts: Blackwell Publishers, 1995), 2-10.

descuidados mediante la promoción de la cultura y el entretenimiento, aspectos en los cuales la economía nocturna juega un papel crucial.⁵ Esta última, como una esfera vibrante de actividad económica, requiere de políticas específicas que garanticen su desarrollo sostenible y seguro.⁶ El caso de Culiacán ilustra tanto los esfuerzos como los desafíos en la implementación de estrategias de regeneración urbana⁷, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19, que ha impactado severamente la economía nocturna.⁸ La situación de Culiacán subraya la importancia de una planificación urbana que no solo aborde las necesidades inmediatas, sino que también establezca estrategias a largo plazo, considerando la regeneración urbana y la economía nocturna como componentes esenciales en la evolución de las ciudades modernas.

Cabe entonces plantear la siguiente interrogante: ¿cómo ha afectado la regeneración urbana al tejido económico nocturno en el centro de la ciudad de Culiacán, considerando aspectos como el entorno urbano, social, cultural, económico y los desafíos surgidos durante la pandemia? En consonancia con lo expuesto, el propósito de la presente investigación radica en examinar de qué manera la regeneración urbana en el núcleo de la ciudad de Culiacán ha influido en la economía nocturna, abordando aspectos que abarcan el entorno urbano, lo social y cultural, lo económico, y el contexto de la pandemia. A su vez es relevante ya que se parte del supuesto de que la regeneración urbana realizada en la zona centro de la ciudad de Culiacán, ha permitido un rescate de espacios urbanos abandonados o deterio-

⁵ Rosemary Bromley, Martin Hall y Colin Thomas, "The impact of environmental improvements on town centre regeneration", *Town Planning Review*, 74, núm. 2, junio (2003): 143-164, <https://doi.org/10.3828/tpr.74.2.1>

⁶ Charles Landry y Franco Bianchini, *The creative city*, (Reino Unido: Demos, 1995), 1-15.

⁷ En Culiacán, el crecimiento descontrolado en la década de los setenta del siglo XX provocó el abandono parcial de la zona centro. A pesar de esfuerzos gubernamentales, como la Comisión Municipal de Urbanismo (CMU) y el Plan Parcial del Centro Histórico (PPCH) en 1995, persistieron problemas de movilidad y desarrollo comercial. En 2008, el Instituto Municipal de Planeación Urbana (IMPLAN) implementó el Plan Parcial Culiacán Zona Centro (PPCZC) que mejoró parcialmente la movilidad peatonal pero no logró impulsar corredores turísticos, salvo en el año 2011, donde el proyecto Paseo del Ángel, revitalizando una parte de la calle Ángel Flores, se enfocó en aspectos económicos, sociales, culturales y turísticos.

⁸ La pandemia llevó a un estancamiento económico en la ciudad de Culiacán, afectando especialmente a los establecimientos nocturnos de la zona centro. Muchos cerraron temporalmente, y algunos de forma definitiva, mientras la movilidad de las personas se restringió severamente. A pesar de la reactivación lenta del comercio y el cumplimiento de políticas gubernamentales, el sector de negocios nocturnos ha sido el más afectado por la crisis, siendo su viabilidad económica y comercial crucial en estos momentos.

rados que habían perdido su dinámica social y económica, y que, a partir de esos procesos, se crean actividades vinculadas con la economía de la noche que complementan los procesos de transformación urbana.

Particularidades de Culiacán

A continuación, se abordarán brevemente características de la ciudad a partir de aspectos de desarrollo urbano, demográficos, sociales, culturales, económicos y del impacto del COVID-19; todos ellos, con el objetivo de comprender estas temáticas con relación al fenómeno de estudio. Desde el análisis del desarrollo urbano, la ciudad de Culiacán, y en este caso, la zona centro, ha experimentado notables cambios, destacando transformaciones en el paisaje con nuevas construcciones y modernización de infraestructuras urbanas⁹, sin embargo, algunos de estos cambios han generado inquietudes sobre la intervención en el patrimonio físico e histórico, generando debates sobre la preservación de la identidad cultural.¹⁰

En el aspecto demográfico y social, la ciudad se ha enfrentado con retos asociados con el crecimiento poblacional y la necesidad de servicios públicos adecuados, siendo esto reflejado en la planificación urbana y en el intento de implementar políticas para abordar las demandas de la población.¹¹ Yendo al plano cultural, Culiacán es rica en tradiciones y manifes-

⁹ Desde un análisis personal, aunque Culiacán experimentará un crecimiento económico, urbano y poblacional desde los años 1940, lo hará de manera descontrolada y sin regulación, respondiendo sólo a demandas poblacionales e infraestructura. Además, indica una tendencia a convertir el centro de la ciudad en una zona comercial, depreciando el uso residencial en favor del comercio, lo que resultará en mayor rentabilidad.

¹⁰ En el año 2002, el Ayuntamiento de Culiacán realizó un levantamiento de preservación de edificaciones históricas en la zona centro, y en sus resultados se detalló que se perdió un 30% del acervo arquitectónico, equivalente a 820 construcciones, debido a la demanda de actividades económicas terciarias y a las dinámicas del mercado inmobiliario, lo que llevó a una rápida desvalorización del patrimonio histórico y artístico de la ciudad. Para 2003, el Ayuntamiento de Culiacán creó el IMPLAN, que operó desde 2005 y coadyuvó formando el Comité Ciudadano por el Centro de tu Ciudad, integrado por diversos sectores y organizaciones locales, desempeñando un papel clave en la elaboración del PPCZC ya mencionado anteriormente. Este plan, subdividiendo el centro en ocho cuarteles catastrales, se implementó en 2008 con instrumentos normativos evaluados por diversas instancias y gremios, tanto del ámbito social, histórico y cultural.

¹¹ De acuerdo con los últimos datos censales registrados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 la ciudad de Culiacán tiene 808,416 habitantes, con mayor presencia de mujeres y una densidad de 143.6 personas por km². La población se distribuye en tres grupos de edad: 0-14 años (194,778), 15-64 años (554,365) y 65 años o más (57,942). La tasa de fecundidad promedio es de 1.91 niños por mujer. En educación, 19,081 personas no tienen estudios, mientras que 85,805 sí. La mayoría está casada, seguida de solteros y divorciados. El 24.85% está en pobreza y el 34.01% no es pobre ni vulnerable. Los culiacanenses destacan por su arraigo familiar, religioso, relaciones interpersonales, nacionalismo y etiqueta. Algunos, lla-

taciones artísticas, pero, el rápido desarrollo urbano también plantea desafíos para preservar y promover la diversidad cultural.¹²

En el característico económico, la urbe ha mostrado una dinámica económica impulsada por sectores como la agroindustria, contribuyendo así al desarrollo local de la misma.¹³ Desde el ámbito del impacto del COVID-19, la pandemia ha ejercido un impacto adverso en la economía nocturna, especialmente en los sectores de gastronomía y entretenimiento. Esta situación ha obligado a implementar medidas de contención, generando transformaciones en los hábitos de consumo y exigiendo adaptaciones significativas por parte de las empresas locales que se dedican a estas áreas comerciales.¹⁴

mados 'buchones', son conocidos por su ostentación y comportamiento agresivo. Culiacán, centro del Cártel de Sinaloa, tiene una tasa de índice de violencia de un 28.59%, superando la media nacional. El narcotráfico ha afectado la conducta social y la adaptación de los ciudadanos a la violencia.

¹² La ciudad de Culiacán presenta una propuesta cultural diversa con teatro, exposiciones y eventos al aire libre. El Municipio impulsa la dinámica cultural y creativa con la Feria de Industrias Culturales y Creativas de Culiacán. En música, destaca el género de banda y norteño, pero se ha dado espacio al rock y rap. La ciudad muestra altos hábitos de consumo de alcohol (un 83.3%) según datos de Centros de Integración Juvenil (CIJ) durante 2020. Respecto a las leyes, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), tiene un índice de competitividad del 62% en el año 2020, y el respeto hacia los demás se refleja en un 42.17%, según datos del INEGI durante el 2020. En cultura vial, se registraron 238 accidentes viales en el año de 2021, según el IMPLAN. La ciudad obtiene por parte de las estadísticas del IMCO durante 2020 un 59% en el uso de espacios públicos, reflejando un escenario intermedio en la apropiación de áreas abiertas. La cultura culiacanense se relaciona con símbolos como vehículos de lujo, música de banda, y la exhibición de armas, arraigados en el contexto del narcotráfico. En resumen, desde una observación personal, la relación entre la regeneración urbana y la economía de la noche en la ciudad de Culiacán se evidencia a través de la interconexión entre la propuesta cultural, la diversidad en la oferta nocturna, los retos de seguridad y la apropiación de espacios públicos, proporcionando un marco integral para comprender cómo estos elementos interactúan y pueden ser mejorados a través de intervenciones urbanísticas y políticas específicas.

¹³ Dicho desarrollo local se refleja en las estadísticas más recientes del INEGI en la actividad económica de Centros Nocturnos, Bares, Cantinas y Similares (rama 7224) que representa un Valor Agregado Censal Bruto del 2020 (VACB) de 80,700,000 pesos, dividido en dos estratos de empleados (negocios que cuentan con 0 a 10 empleados, representando un 48.43% del total municipal y establecimientos que tienen de 11 a 50 trabajadores, correspondiendo un 51.57% que incluyen actividades nocturnas). La Población Económicamente Activa (PEA) durante el 2020 en Culiacán es de 414,951 personas, y la rama 7224 emplea a 654 personas. El salario mínimo registrado hasta la finalización de la investigación en 2022 es de 172.87 pesos diarios. Las remuneraciones totales para la rama 7224 durante el año 2020 son de 24,219,000 pesos. El ingreso per cápita anual en Culiacán durante 2020 es de 151,180 pesos, y los gastos en ocio nocturno se reportan en 12,570,577 pesos según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2020 (ENIGH).

¹⁴ Durante la pandemia, el gobierno local cerró negocios no esenciales, incluyendo establecimientos nocturnos, causando el cierre de comercios y la pérdida de empleos. A pesar de reabrir con medidas sanitarias y aforo limitado, algunos negocios cerraron definitivamente. Hubo varias olas de COVID-19; en la primera, los establecimientos cerraron, pero en la segunda siguieron operando con menos control de protocolos sanitarios.

Consideraciones teóricas

La matriz teórica propuesta para la presente investigación se configura a partir de la convergencia entre diversas aristas analíticas de diferentes perspectivas teóricas. Sin embargo, lo cierto es que las propuestas consiguen converger coherentemente entre sí, de tal forma que se complementan y dotan de un soporte de coherencia apropiado para los fines referentes al presente trabajo.

A partir de lo anterior, una primera parte de las herramientas teóricas son las siguientes, entendiéndose como las teorías generales: la relevancia del proceso de regeneración urbana de Lichfield¹⁵, comprendiéndose como conjunto de intervenciones y estrategias planificadas para mejorar, revitalizar y transformar áreas urbanas que presentan problemas económicos, sociales, ambientales o infraestructurales. Este proceso implica la renovación y mejora de edificaciones, espacios públicos, infraestructuras y servicios en una ciudad o zona urbana. Además, está la relevancia de la economía de la noche de Lovatt y O'Connor¹⁶, que incluyen conjunto de actividades económicas y comerciales que se desarrollan específicamente durante las horas nocturnas, contribuyendo significativamente al desarrollo económico de una ciudad o región.

La segunda parte del marco teórico está en relación con las teorías específicas que parten concretamente de las líneas como la de importancia y éxito de la regeneración urbana de Evans¹⁷, la de planeación y participación de actores en el proceso de regeneración urbana de Mommas¹⁸, la de aglomeración de la economía de la noche de Beyers¹⁹, la de la promoción de la economía de la noche a través de políticas institucionales de Arms-

La colaboración entre asociaciones de la industria y el gobierno, y las elecciones locales, influyeron en la continuación de operaciones. Una tercera ola de contagios llevó a un cierre temporal de nuevo, pero los establecimientos se reabrieron bajo estrictos protocolos sanitarios.

¹⁵ Nathaniel Lichfield, *Economics in urban conservation*, (Reino Unido: Cambridge University Press, 1989), 1-25.

¹⁶ Andy Lovatt y Justin O'Connor, "Cities and the Night-time economy". *Planning Practice and Research*, 10, núm. 2 (1995): 127-134, <https://doi.org/10.1080/02697459550036676>

¹⁷ Graeme Evans, "Measure for measure: Evaluating the evidence of culture's contribution to regeneration", *Urban Studies*, 42, núm. 5-6 (2005): 35-49, <https://doi.org/10.1080/00420980500107102>

¹⁸ Hans Mommas, "Cultural clusters and the post-industrial city: Towards the remapping of urban cultural policy", *Urban Studies*, 41, núm. 3 (2004): 507-514, <https://doi.org/10.1080/0042098042000178663>

¹⁹ William B. Beyers, "Services and the new economy: Elements of a research agenda". *Journal of Economic Geography*, 2, núm 1 (2002): 1-13, <https://doi.org/10.1093/jeg/2.1.1>

trong²⁰, la de externalidades de la economía de la noche de Graça²¹, y la línea sobre la gobernanza de la economía de la noche de Mercado.²²

A manera de análisis personal en la explicación de los postulados y de la discusión teórica entre las líneas específicas mencionadas en el párrafo de arriba, en la contemporaneidad, la regeneración urbana se ha erigido como una pieza fundamental en el moldeamiento y evolución de las ciudades. Dentro de este contexto, la economía de la noche emerge como un actor crítico, desempeñando un papel significativo en la vitalidad y éxito de los esfuerzos de regeneración urbana. La importancia de esta dinámica económica nocturna se manifiesta en múltiples dimensiones. En primer lugar, la planificación y participación de diversos actores en el proceso de regeneración urbana se ven directamente influenciadas por las oportunidades y desafíos presentados por la economía de la noche. La comprensión profunda de cómo la actividad nocturna puede ser integrada y potenciada en el tejido urbano es esencial para garantizar un proceso de regeneración inclusivo y sostenible.

A su vez, la aglomeración de la economía de la noche no solo impulsa el dinamismo económico, sino que también contribuye a la creación de identidad y atmósfera distintivas en áreas urbanas revitalizadas. La promoción de la economía nocturna a través de políticas institucionales se revela como un factor clave para aprovechar su potencial positivo y mitigar posibles desafíos, estableciendo un equilibrio entre la vitalidad nocturna y la calidad de vida de los residentes. La consideración de externalidades asociadas a la economía nocturna, ya sean sociales, ambientales o de seguridad, se convierte en un imperativo en el proceso de regeneración urbana. Abordar estas externalidades de manera proactiva y efectiva es esencial para garantizar que el desarrollo urbano no solo sea económicamente próspero, sino también socialmente justo y ambientalmente sostenible.

²⁰ Elizabeth Armstrong, *Forging gay identities: Organizing sexuality in San Francisco, 1950-1994*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2002), 262-264.

²¹ Sofía Graça, “Night-time economy: Cooperation between formal and informal social control (Case study of Margate)”. *The Police Journal: Theory, practice and principles*, 81, núm. 2 (2008): 126-143, <https://doi.org/10.1350/pojo.2008.81.2.411>

²² Alejandro Mercado Célis. “Gobernanza de la economía nocturna en la Ciudad de México”, en *Gobernando la Ciudad de México: Lo que se gobierna y lo que no se gobierna en una gran metrópoli*, coordinado por Patrick Le Galès y Vicente Ugalde (México: El Colegio de México, 2018), 586.

En última instancia, la línea sobre la gobernanza de la economía de la noche emerge como el marco conceptual que unifica y orienta los esfuerzos hacia una regeneración urbana exitosa y equitativa. Una gobernanza eficaz implica la colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil, asegurando la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones, lo que culmina en un entorno urbano regenerado que refleja la diversidad y dinamismo de la economía nocturna de manera sostenible y armoniosa. Todas estas líneas de investigación aportan un rasgo distintivo a la presente redacción en lo que respecta a la sección dedicada al análisis de resultados.

Metodología

La metodología cualitativa en este estudio incluye la observación participante donde el investigador se integra en el entorno estudiado como también estar directamente en las actividades y eventos nocturnos, la toma de fotografías sirvió para plasmar gráficamente los sucesos presenciados y la realización de entrevistas a diversos actores sociales y económicos. Este enfoque se utiliza para entender cómo la regeneración de centros urbanos en metrópolis municipales como Culiacán influye en el desarrollo de la dinámica nocturna desde perspectivas urbanas, sociales, económicas y en el contexto de la pandemia. Además, se emplea un método interpretativo para probar la hipótesis de que existe una relación entre la regeneración urbana (variable independiente) y la economía nocturna (variable dependiente), identificando y analizando las causas de esta relación.

En este sentido, la relación entre la regeneración urbana y la economía nocturna se entiende mejor considerando el contexto y la participación activa del investigador, sugiriendo que el método interpretativo es más apropiado para lograr una comprensión completa de la realidad diversa, además, se destaca la importancia de la inductividad en el análisis de la información para describir y comprender los fenómenos estudiados, se subraya también que los enfoques teóricos deben arraigarse en el campo de estudio y ajustarse a las perspectivas de los actores involucrados. Cabe destacar que la información recopilada se presenta como un estudio de casos que tiene en cuenta la particularidad de cada situación y depende de las relaciones establecidas entre el investigador y los informantes, es de

considerar en hacer hincapié en los criterios de confiabilidad, resaltando la necesidad de diversas opiniones para evaluar la credibilidad del proceso y los resultados de la investigación interpretativa.

Por lo tanto, se diseñó un modelo donde se explica y detallan las variables de análisis y su consecuente relación con las dimensiones y categorías. La variable independiente de regeneración urbana se relaciona con las dimensiones de entorno urbano y la de social y cultural, y la variable dependiente de economía de la noche se vincula con las dimensiones de cambios económicos y de efectos de la pandemia. Este modelo se esquematiza de la siguiente forma:

Figura 1: Modelo metodológico para el análisis del fenómeno

Fuente: Elaboración propia.

En las cuatro dimensiones de estudio se detalla, en primer lugar, el entorno urbano, analizando las características físicas y la percepción del lugar, incluyendo cambios en el espacio, conservación de edificios, espacios abiertos, equipamiento urbano, seguridad, iluminación, limpieza, acceso y movilidad. En la dimensión social y cultural, se enfoca en las moti-

vaciones, interacciones y percepciones de la zona durante la noche, así como en la construcción de identidad cultural, incluyendo el análisis de las características de los visitantes (edad, género, gustos musicales), sus formas de socialización y cómo contribuyen al ambiente nocturno. En cuanto a la dimensión de cambios económicos, se examinan los aspectos económicos como el número y tipo de establecimientos, empleos generados, percepción sobre estos establecimientos, sus precios y productos, inversión y afluencia de personas. Se centra en cómo los empresarios nocturnos han contribuido a la transformación económica del lugar. Sobre la dimensión de los efectos de la pandemia, se aborda el impacto del COVID-19 en las dimensiones anteriores, evaluando cómo afectó al entorno urbano, social, cultural y económico, y en particular, cómo influyó en la percepción del proyecto de revitalización, la interacción social, las actividades culturales y la actividad comercial.

El estudio empleó entrevistas con visitantes nocturnos, planificadores urbanos y propietarios de establecimientos en área del paseo del ángel, buscando entender la percepción de los visitantes sobre seguridad, limpieza, movilidad, identificación con la zona, precios y productos, asimismo, indagando en la experiencia de los planificadores urbanos en relación con la política de desarrollo nocturno, y en consecuencia, las entrevistas a dueños de negocios se centraron en la evolución del área indagada, la interacción con otros actores y los efectos de la pandemia de COVID-19. En pocas palabras el objetivo de las entrevistas era obtener percepciones sobre las condiciones, expectativas y desafíos del paseo del ángel de la zona centro de la ciudad de Culiacán, las cuales, se visualizan en la tabla 1 las relaciones de las interrogantes con las variables de análisis con sus respectivas dimensiones y categorías específicas en los formatos de entrevista a los actores sociales, públicos y económicos.

Tabla 1: Relación de preguntas de entrevista a actores sociales, públicos y económicos

Variables	
Regeneración urbana (variable independiente)	Economía de la noche (variable dependiente)

Dimensiones de análisis a partir de las variables			
Entorno urbano	Social y cultural	Cambios económicos	Efectos de la pandemia
Categorías de análisis a partir de las dimensiones			
1. Cambios del espacio. 2. Conservación de edificios, espacios abiertos y equipamiento. 3. Percepción de seguridad, iluminación y limpieza. 4. Acceso y movilidad.	1. Motivación. 2. Interacción. 3. Percepción de la zona. 4. Construcción de identidad cultural.	1. Número de establecimientos. 2. Empleos generados. 3. Percepción de sobre los establecimientos, sus precios y productos. 4. Inversión. 5. Número de personas que visitan la zona.	1. Entorno urbano. 2. Social y cultural. 3. Aspectos económicos.
Preguntas relacionadas a las categorías de análisis para entrevista a visitantes nocturnos			
Preguntas 4, 5 y 6.	Preguntas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 y 11.	Preguntas 12, 13, 14, 15, 16 y 17.	Preguntas 18, 19 y 20.
Preguntas relacionadas a las categorías de análisis para entrevista a funcionarios públicos encargados de la planeación urbana de la zona			
Preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.	Preguntas 9, 10 y 11.	Preguntas 12 y 13.	Pregunta 14.
Preguntas relacionadas a las categorías de análisis para entrevista a dueños de establecimientos nocturnos			
Preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.	Preguntas 11, 12, 13 y 14.	Preguntas 15, 16, 17, 18, 19 y 20.	Pregunta 21.

Fuente: Elaboración propia.

Se seleccionaron tres grupos de actores clave para el estudio. Actores sociales (adultos jóvenes de 18 a 46 años con mayor probabilidad de participar en actividades nocturnas y menos responsabilidades personales o familiares); actores públicos (personas con influencia en la planificación urbana, encargadas de elaborar, interpretar y controlar la ordenación urbanística); y actores económicos (empresarios que, a través de la regeneración urbana, influyen en la estructura urbana, generando empleos y comprometiéndose con responsabilidades sociales como el control del ruido y el consumo de alcohol).

Cabe destacar también el procesamiento de información obtenida. En primer lugar, se observó la realidad de la regeneración urbana y la economía

nocturna en el paseo del ángel de la zona centro de Culiacán a partir de la observación no estructurada participante; en consecuencia, se documentaron los cambios en la zona y la vida nocturna con la técnica fotográfica; a su vez, se revisaron establecimientos nocturnos registrados, se realizaron recorridos in situ y se observó la dinámica nocturna, especialmente los días jueves, viernes y sábados -antes de pandemia como después del levantamiento de las restricciones por el COVID-19- a partir de la determinación geográfica del lugar indagado que se puede ver a continuación en la imagen 2.

Imagen 2: Ubicación geográfica macro-micro del área indagada en la ciudad de Culiacán

Fuente: Elaboración propia, a partir de *Google*

En la misma tesitura, se realizaron 35 entrevistas a diferentes actores involucrados en la vida nocturna: 26 visitantes nocturnos, 2 planeadores urbanos y 7 dueños de establecimientos. La selección incluyó actores sociales interactuando en el lugar estudiado, actores públicos contactados a través de redes profesionales, y actores económicos identificados mediante registros de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), enfocándose en aquellos con un

papel significativo en la reactivación económica de la zona. La realización de sólo 35 entrevistas se debió principalmente a la pandemia, que limitó las visitas al área de estudio y generó desinterés en algunos actores. Sin embargo, la información recabada fue valiosa para entender el entorno y el fenómeno estudiado. Se destacó el uso de tecnologías como *Zoom* para entrevistas efectivas a distancia durante el periodo de distanciamiento social. Los entrevistados fueron inicialmente abordados físicamente y se programaron entrevistas por llamada telefónica y *Zoom* en diferentes días y horarios, abarcando el periodo del 13 de febrero de 2021 al 13 de junio de 2023. El proceso se llevó a cabo de manera imparcial con el objetivo de comprender las perspectivas de los actores sobre el impacto de la regeneración urbana en la economía nocturna en el paseo del ángel de la zona centro de Culiacán. Se entrevistó a 26 visitantes nocturnos (8 mujeres y 18 hombres, de 18 a 46 años)²³, dos funcionarios públicos de planeación urbana (uno actualmente fungiendo como director del IMPLAN y el otro es exfuncionario de dicha institución), y 7 comerciantes (4 hombres y 3 mujeres) del corredor del paseo del ángel. Los funcionarios explicaron sus experiencias en el cumplimiento de las líneas estratégicas de acción del plan, y los comerciantes aportaron perspectivas sobre el antes y después de la regeneración urbana, contribuyendo al mantenimiento y dinámica del área, así como en procesos culturales y artísticos.

Para finalizar, cabe destacar en este apartado metodológico que, uno de los empresarios dejó el paseo del ángel por altos costos de arrendamiento, mientras otro, con más de trece años en la zona, ha sido parte activa del desarrollo de la zona. Sin embargo, 49 establecimientos no participaron en las entrevistas (realizando el recorrido in situ se contabilizaron 56 negocios en el área indagada) debido a desinterés o desconfianza, limitando la comprensión directa de sus experiencias en el fenómeno analizado.

Análisis de resultados

Dicho análisis de resultados estará dividido en cuatro elementos. En primer lugar, el análisis del entorno urbano indica espacios regenerados y

²³ El hecho de que hubiera más hombres que mujeres en los diferentes días de encuentro para entrevistas fue que en aquellos momentos de la noche se encontraban más personas del sexo masculino que el femenino, pero en ningún momento de la investigación se consideró darle mayor valor de respuesta y análisis a un género sobre el otro.

bien conservados como se aprecia en la imagen 3, con vegetación y mantenimiento regular, aunque predominan los usos comerciales sobre residenciales; la seguridad y limpieza son percibidas positivamente, aunque se requiere mejorar la iluminación en áreas oscuras y ajustar los horarios de recolección de basura; respecto al acceso y movilidad, son buenos, pero sería beneficioso ampliar los horarios del transporte público y controlar mejor el tráfico vehicular.

Imagen 3: Espacios regenerados en paseo del ángel

Fuente: Fotografía tomada por el autor el día 4 de septiembre de 2021.

El análisis social y cultural revela que la motivación principal para visitar la zona es la convivencia con amigos, disfrutar del ambiente y proximidad al trabajo. La interacción común incluye salir con amigos, parejas o colegas, comer y beber, como se puede ver en la imagen 4. La zona es percibida como segura y agradable, y se ha convertido en un espacio para actividades sociales y culturales como eventos gastronómicos, musicales y artísticos, contribuyendo a la construcción de una identidad cultural.

Imagen 4: Interacción nocturna en paseo del ángel de la zona centro de Culiacán

Fuente: Fotografía tomada por el autor el día 4 de septiembre de 2021.

El análisis económico muestra que hay 56 establecimientos en la zona estudiada y 7 disponibles para entrevistas. Las actividades económicas incluyen panificación, bares, cafeterías, restaurantes y estacionamientos. Los horarios de cierre varían hasta medianoche. Cuatro negocios son familiares y dos han cambiado su nombre comercial. En total, generan 51 empleos en diversos roles. Los sueldos cumplen la ley, con ingresos adicionales por propinas. La percepción de los establecimientos es positiva, con gastos de consumo entre 150 y 300 pesos, precios accesibles y productos variados de buena calidad. La inversión total es de aproximadamente 9 millones de pesos. Antes de la pandemia, la zona recibía alrededor de 990 visitantes entre semana y 2,030 los fines de semana, un aumento del 105%.

El análisis sobre los efectos de la pandemia indica que en el entorno urbano hubo confinamiento y desuso de espacios, seguido de una proliferación de negocios similares en otros sectores tras levantar restricciones. Social y culturalmente, se suspendieron las actividades nocturnas con una disminución y posterior recuperación paulatina de la presencia de personas. Económicamente, de 56 establecimientos se redujeron a 52, adoptan-

do estrategias como limitación de aforo y servicios a domicilio. Las visitas disminuyeron drásticamente hasta un 89-91%, apreciándose en la imagen 5. Laboralmente, hubo una contracción en el empleo formal, con una posible percepción de que la situación es transitoria y con expectativas de reintegración laboral futura.

Imagen 5: Bajo aforo de un establecimiento nocturno en el Paseo del Ángel en la zona centro de Culiacán

Fuente: Fotografía tomada por el autor el día 4 de septiembre de 2021.

Conclusiones

El estudio, fundamentado en la pregunta, objetivo e hipótesis planteados, destaca la interacción entre la regeneración urbana y la economía de la noche, evidenciando tanto sus beneficios como posibles consecuencias negativas. En primer lugar, se subraya el impacto positivo en términos de generación de empleo, aumento de salarios y facilitación de intercambios culturales. Sin embargo, se reconoce la necesidad de abordar los aspectos adversos, como la subutilización del suelo para vivienda, el abandono de espacios abiertos durante la pandemia y la débil promoción del lugar como alternativa de consumo y esparcimiento.

La investigación propone dos líneas clave para futuros estudios. En primer lugar, se sugiere examinar la posible decadencia de espacios regenerados, proponiendo la promoción de espacios artísticos y culturales como una alternativa duradera. En segundo lugar, se destaca la importancia de explorar la reconfiguración de la zona, considerando desplazamientos debido a la gentrificación, estrategias de adaptación ante pandemias y posibles movimientos hacia áreas más nuevas.

En conclusión, se recomienda dirigir futuras investigaciones hacia una regeneración urbana donde no se aborde sólo el desarrollo económico y social, sino también proponiendo soluciones para desafíos pandémicos y problemáticas de personas desplazadas. La mitigación de los impactos asociados a fenómenos como la gentrificación debe ser abordada mediante enfoques integrales que promuevan la equidad y la sostenibilidad en el desarrollo urbano.

Fuentes consultadas

Bibliografía

- Armstrong, Elizabeth. Forging gay identities: Organizing sexuality in San Francisco, 1950-1994. Chicago: The University of Chicago Press, 2002.
- Beyers, William. "Services and the new economy: Elements of a research agenda". *Journal of Economic Geography*, 2, núm. 1 (2002): 1-13. <https://doi.org/10.1093/jeg/2.1.1>
- Bromley, Rosemary., Hall, Martin y Thomas, Colin. "The impact of environmental improvements on town centre regeneration". *Town Planning Review*, 74, núm. 2 (2003): 143-164. <https://doi.org/10.3828/tpr.74.2.1>
- Evans, Graeme. "Measure for measure: Evaluating the evidence of culture's contribution to regeneration". *Urban Studies*, 42, núm, 5-6 (2005): 35-49. <https://doi.org/10.1080/00420980500107102>
- Graça, Sofia. "Night-time economy: Cooperation between formal and informal social control (Case study of Margate)". *The Police Journal: Theory, practice and principles*, 81, núm. 2 (2008): 126-143. <https://doi.org/10.1350/pojo.2008.81.2.411>
- Landry, Charles y Bianchini. Franco. *The creative city*. Reino Unido: Demos, 1995.

- Lichfield, Nathaniel. *Economics in urban conservation*. Reino Unido: Cambridge University Press, 1989.
- Lovatt, Andy y O'Connor, Justin. "Cities and the Night-time economy". *Planning Practice and Research*, 10, núm 2 (1995): 127-134. <https://doi.org/10.1080/02697459550036676>
- Mercado Célis, Alejandro, "Gobernanza de la economía nocturna en la Ciudad de México", en *Gobernando la Ciudad de México: Lo que se gobierna y lo que no se gobierna en una gran metrópoli*, coord. Patrick Le Galès y Vicente Ugalde, 161-200. México: El Colegio de México, 2018.
- Mommas, Hans. "Cultural clusters and the post-industrial city: Towards the remapping of urban cultural policy". *Urban Studies*, 41, núm. 3 (2004): 507-514. <https://doi.org/10.1080/0042098042000178663>
- Sassen, Saskia. *Cities in a world economy*. Estados Unidos: Pine Forge Press, 1994.
- Zukin, Sharon. *The culture of cities*. Massachusetts: Blackwell Publishers, 1995.